

OBSTACLES ET OPPORTUNITÉS DE LA CONNAISSANCE DES SOLS POUR RELEVER LES DÉFIS LIÉS AUX SOLS

LA PERSPECTIVE DES DIFFÉRENTS ACTEURS EN EUROPE

LES PRATIQUES DE GESTION ACTUELLES

La Commission européenne estime que 60 à 70 % des sols de l'UE sont en mauvaise santé en raison des pratiques de gestion actuelles.

PRÉSERVER LE SOL DE LA DÉGRADATION

Chaque menace représente un ensemble d'obstacles et de défis à surmonter.

PRIORITÉ AU SOL !

Challenge #1

Augmenter la matière organique et conserver les sols tourbeux.

Challenge #2

Améliorer la capacité de stockage d'eau du sol.

Problèmes prioritaires

Le manque de moyens pour la recherche et de communication.

AUTEURS

Silvia Vanino, Tiziana Pirelli,...
Roberta Farina (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14814802

Les menaces majeures identifiées :

L'érosion des sols par l'eau et le vent, la diminution de la matière organique des sols tourbeux et minéraux, le compactage des sols, l'imperméabilisation, la contamination, la salinisation, la désertification et la diminution de la biodiversité des sols.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

CONSULTATIONS DES ACTEURS ÉTUDE DE L'EJP SOIL AU NIVEAU NATIONAL

Sondage dans 20 pays : 314 acteurs interrogés.

L'objectif est d'identifier les obstacles et les défis importants qui affectent actuellement la connaissance des sols, mais aussi d'évaluer les possibilités pour surmonter ces obstacles. Il est nécessaire d'améliorer considérablement la production, la diffusion et l'adoption des connaissances. Les principaux obstacles identifiés sont d'ordre technique, politique, social et économique.

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : Conserver les stocks de COS, améliorer la structure du sol pour augmenter sa biodiversité.

LUMIÈRE SUR :

Les principales conclusions des consultations des acteurs au niveau national dans 20 pays

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

